

Responsabilidad Penal en el tránsito terrestre por conducción autónoma en Venezuela

Eva María La Cruz Vásquez¹

Gustavo Róquez Hernández²

Resumen

El presente artículo científico tuvo como objetivo analizar la eventual responsabilidad penal de las empresas y las personas en los homicidios culposos ocasionados a raíz de los sistemas de conducción autónoma. Para ello, se utilizó principalmente el Código Penal venezolano, la doctrina internacional y nacional, mediante una investigación de tipo documental con el método analítico, concluyendo que en Venezuela, el único sujeto activo en este tipo de homicidios es la persona humana, no pudiendo clasificar de sujeto activo al vehículo ni a la empresa puesto que carecen de voluntad para delinquir. Además, se concluyó que las normas actuales en materia de conducción en Venezuela son insuficientes para regular la introducción de la conducción autónoma.

Palabras clave: Responsabilidad, empresas, vehículos, inteligencia artificial.

Criminal Liability in road traffic by autonomous driving in Venezuela

Abstract

The following scientific article had, as its purpose, to analyze the eventual criminal liability of corporations and individuals in wrongful homicides caused by autonomous driving systems. In order to achieve that purpose, the Venezuelan Criminal Code and the international legal doctrine were mainly used, and a documentary investigation was carried out with the analytical method, where it was reached to the conclusion that in Venezuela, the only active subject in this type of homicide, is the human being, not being able to classify the car nor the company as an active subject due to their lack of will to commit crimes. Furthermore, it was concluded that the current driving regulations in Venezuela are not enough to regulate the introduction of autonomous driving.

Keywords: Accountability, corporations, vehicles, artificial intelligence.

Introducción

Es innegable que la tecnología ha invadido la cotidianidad del ser humano para mejorarla y simplificarla. Desde relojes inteligentes que miden la calidad del sueño, robots que limpian por cuenta propia, hasta vehículos que transportan personas o cosas de un lugar a otro con ninguna o poca intervención humana, pero ¿Realmente estos robots solucionan problemas o tienen la capacidad de generar situaciones que escapan a la respuesta en

Fecha de admitido: 20-09-2022

Fecha de aceptado: 06-03-2023

¹ Abogada. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: evamarialacruzvasquez@gmail.com

² Abogado. Profesor de Derecho Penal. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: groquez@gmail.com